

Economia

Aspetti etico-sociali dell'economia keynesiana

Il fenomeno della globalizzazione mostra sempre più l'effetto di una reale diminuzione dell'influenza degli stati nazionali sull'economia, contrapposta all'evidente aumento dell'influenza che esercitano le imprese, specie multinazionali. Pertanto in questo periodo di transizione che stiamo vivendo viene fatto richiamo, in toni spesso nostalgici, all'economia keynesiana ed al suo sostanziale valore etico-sociale. Appare quindi opportuno illustrare un po' più da vicino le ragioni di questa *nostalgia* per quell'orientamento del pensiero economico intorno al quale per un lungo periodo si è ricostruita l'economia internazionale dopo il secondo conflitto mondiale.

Il modello (semplificato) dell'economia keynesiana

Vale la pena ricordare che J.M. Keynes (1883-1946), economista inglese cui si deve *La teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta* (1936) e che aveva fortemente criticato la *teoria economica marginalista*, era partito dal fondamentale obiettivo consistente nel dimostrare che una economia di mercato non tende automaticamente alla piena occupazione. Per cui la stessa sopravvivenza del capitalismo viene messa in pericolo da crisi cicliche allorquando si verifica in modo straordinario e persistente un'elevata disoccupazione cui solo l'intervento pubblico può porre rimedio.

Da qui si è anche diffusa l'erronea convinzione che l'economia keynesiana sostenesse l'utilità della spesa pubblica per combattere la disoccupazione. Se da un lato è vero che Keynes concepisse l'intervento pubblico come stimolo dell'economia e dello sviluppo, questo intervento, proposto per la sopravvivenza dell'economia capitalistica, riguarda in realtà un vasto campo che va dalla determinazione delle regole del gioco, agli investimenti pubblici, fino alla riforma delle istituzioni monetarie e finanziarie internazionali.

Riferendoci ad un caso esemplificativo come può essere quello di un sistema economico chiuso, ovvero un sistema che non ha scambi con l'esterno, Keynes concepisce l'attività economica come un flusso circolare di produzione e di spesa, come illustrato nella figura 1.

Un siffatto sistema economico raggiunge l'equilibrio (ovvero un livello del reddito complessivo che non tende ad aumentare né a diminuire) solo nel momento in cui l'ammontare dei risparmi eguagliano l'ammontare degli investimenti.

In una tale situazione il livello del reddito dipende dalle decisioni delle imprese su quanto produrre, quindi sulla capacità produttiva disponibile da utilizzare e conseguentemente sul numero di lavoratori da impiegare. Secondo Keynes nulla può garantire che il livello di reddito conseguente alle decisioni delle imprese si fissi a valori tali da garantire la piena occupazione, anzi è abbastanza improbabile che questo accada automaticamente in una economia di mercato che è caratterizzata da una forte concorrenzialità, innovazione tecnologica e da un incessante *trend* che via via trasforma la produzione a processo ad *alta intensità di capitale* invece che ad *alta intensità di lavoro*. Per di più, nelle economie già sviluppate, una volta soddisfatti i bisogni primari, lo sviluppo economico è sempre più legato al soddisfacimento di bisogni secondari e puramente voluttuari, comportando così una naturale tendenza al ristagno.

In definitiva, Keynes teorizza l'intervento dello Stato nell'attività economica, con profonda etica sociale e capitalistica in senso *weberiano*⁽¹⁾, essendo le ragioni della stabilità e dello sviluppo di un sistema economico le vere ragioni per un tale intervento e non certo quelle di una mera spesa improduttiva a sostegno dell'occupazione.

Ma, la comprensione dei meccanismi di intervento sull'economia che uno Stato ha a disposizione potranno apparire più evidenti analizzando i concetti di *moltiplicatore* e *acceleratore* che potranno costituire oggetto di un successivo approfondimento per il quale gli elementi che seguono sono propeudeutici.

Elementi per alcuni approfondimenti

Di seguito vengono riportati nelle schede n. 1 e n. 2 alcuni concetti e notazioni caratteristici del modello keynesiano semplificato, utili per approfondimenti futuri, ma necessari anche per evidenziare l'interdipendenza dei vari fattori della produzione a

⁽¹⁾Vedi Max Weber - "L'etica protestante e lo spirito del capitalismo"

livello nazionale. Si può notare come il fattore lavoro sia non solo determinante per la realizzazione fisica del prodotto, ma anche il fattore prevalente nella determinazione del consumo. Non esiste produzione senza consumo, o perlomeno una produzione non rivolta al consumo non avrebbe senso alcuno!

Ritenere nullo il contributo dei salari alla formazione del risparmio, come assunto nella scheda n. 1, è difficile da sostenere specie in un paese dove il risparmio delle famiglie è tradizionalmente molto elevato.

Pertanto questa è da considerarsi come una semplificazione ai soli fini esplicativi. Per contro è innegabile che il contributo al consumo C da parte dei non salariati, sebbene possa essere cospicuo su basi individuali, è certamente trascurabile come volume complessivo se confrontato all'omologo volume generato dai salariati. Questi ultimi infatti sono coloro che, in maniera prevalente, attraverso

Figura 1

il loro lavoro contribuiscono a creare reddito. Un modello esplicativo che lega le ore lavorate in un anno ai parametri caratteristici dell'economia nazionale (reddito e produttività) viene fornito nella scheda n. 2. Attraverso tale modello si vede come il reddito nazionale Y prodotto in un anno è direttamente legato al numero delle ore lavorate in complesso L e dipende dalla produttività π che a sua volta dipende da una serie di fattori quali, principalmente, lo stato della tecnologia, i fattori organizzativi, la cultura in senso lato. E' da rilevare, però, che mentre le ore lavorate costituiscono una variabile su cui è possibile agire nel breve periodo, la produttività può cambiare solo nel medio e lungo periodo. Sotto una serie di approssimazioni si può ritenere che il totale L delle ore lavorate in un anno, moltiplicato per il salario medio w determini l'ammontare complessivo dei salari W che a sua volta, trascurando la fetta di ri-

SCHEDA 1

Y = Reddito Nazionale in un anno
C = Parte del reddito destinata al Consumo
I = Parte del reddito destinata ad investimenti
S = Risparmio (che si assume uguale ad I)

L = Ore lavorate nell'anno
w = Salario medio orario
W = Totale salari

$$Y = C + I$$

$$I = S$$

Se si trascura il risparmio delle famiglie ovvero il contributo dei salari alla formazione di S, si può assumere che la parte di reddito destinata al consumo equivale al totale dei salari, ovvero:

$$C = W = w L$$

sparsi provenienti dai salariati, eguaglia la parte di reddito nazionale che viene destinata al consumo.

Una prima conclusione

In sostanza l'aspetto etico-sociale della teoria keynesiana sta nel fatto che essa considera il ristagno economico e la disoccupazione come una minaccia per l'organizzazione sociale. Conseguentemente teorizza l'intervento dello Stato come regolatore dell'attività economica e come stimolatore della domanda di beni e servizi, non solo per effetto di quelli destinati alla Pubblica Amministrazione, ma anche attraverso gli investimenti da compiere per tendere allo sviluppo del sistema economico nel suo complesso.

Si vede bene che si tratta di cosa assai diversa che "il libero mercato" oggi praticato a livello globale che sta mettendo in ombra il ruolo degli stati nazionali ed in definitiva sta sminuendo e riducendo gli elementi su cui poggiare un consenso affinché una classe politica possa fondare la sua azione di governo. Ciò vale per tutti i gruppi e partiti politici, a prescindere dagli orientamenti ideologici e sistemi di valori presi a riferimento.

La soddisfazione dei bisogni primari dei governati è elemento legittimante con qualunque governante, ed il lavoro è certo tra questi bisogni primari, tanto più in un paese come il nostro ove il dettato costituzionale assegna al lavoro il ruolo di elemento fondante della Repubblica.

Senza voler incoraggiare inutili estremismi, sorge quindi spontaneo l'interrogativo se "il libero mercato" e "la globalizzazione" siano compatibili con un sistema democratico rappresentativo, come oggi inteso, o se non siano essi stessi l'annuncio di un nuovo e diverso modo di futura gestione del potere.

SCHEDA 2

passando da situazione 1 a situazione 2 e 3 aumenta la produttività

$Y = \pi L$
 π = Produttività = $t g \alpha$
 $\pi 1$ = Produttività situaz. 1 = $t g \alpha 1$

Il reddito nazionale può aumentare:
- se aumentano le ore lavorate;
- se aumenta la produttività.

$\pi = f(t, o, c)$
t = tecnologia
o = organizzazione
c = cultura